

Original paper

BAKALAVRIAT BOSQICHIDA MUSIQA O'QITISH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISHNING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI

© D.Z. Sabirdjanova¹✉

¹Xalqaro Nordik universiteti, Toshkent, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: bakalavriat bosqichida musiqa o'qitish metodikasini takomillashtirishning zamonaviy yondashuvlari ilmiy-nazariy va amaliy jihatdan tahlil qilinadi. Tadqiqotda kompetensiyaviy, shaxsga yo'naltirilgan, integrativ va innovatsion-pedagogik yondashuvlarning mazmun-mohiyati ochib berilib, ularning musiqa ta'limi jarayonidagi o'rni va samaradorligi asoslanadi. Shuningdek, raqamli texnologiyalar, interaktiv metodlar, loyiha va muammoli ta'lim elementlarini qo'llash orqali talabalarning ijodiy faolligi, kasbiy motivatsiyasi hamda musiqiy-pedagogik kompetensiyalarini rivojlantirish imkoniyatlari yoritiladi. Maqolada bakalavriat talabalari uchun musiqa fanlarini o'qitishda metodik tizimni modernizatsiya qilishga qaratilgan tavsiyalar ishlab chiqilgan bo'lib, ular bo'lajak musiqa o'qituvchilarining kasbiy tayyorgarligini sifat jihatidan oshirishga xizmat qiladi.

MAQSAD: bo'lajak musiqa o'qituvchilarini tayyorlashda zamonaviy raqamli texnologiyalardan foydalanish bo'yicha tadqiqotlar (masalan, Ukraina akademik nashrlarida) o'qituvchining raqamli kompetensiyasi, darsni vizuallashtirish, tinglash-tahlil faoliyatini raqamli muhitda tashkil etish kabi masalalarni amaliy tavsiyalar bilan boyitadi. Bu yo'nalishdagi ishlarda ko'pincha ijobiy effekt qayd etilsa-da, metodik risk ham bor: texnologiya "maqsad" emas, "vosita" bo'lib qolishi, ya'ni musiqiy tafakkur va badiiy didni shakllantiradi.

MATERIALLAR VA METODLAR: har bir dars mavzusini o'rganishda o'ziga xos texnologiya, usul va vositalarnitanlashga to'g'ri keladi. Zamonaviy texnologiyalar o'quvchilarni egallayotgan bilimlarini o'zlari qidirib topishga, mustaqil o'rganish, taxlil qilishvaolinganbilimlardan o'zlari xulosa chiqarishga o'rgatadi musiqa o'qitish metodikasini takomillashtirishning zamonaviy yondashuvlari asosida "Rangli tovushlar" metodi, "Xor zanjiri" interaktiv metodi, "Ritmik kompozitsiya" metodi orqali kasbiy va metodik kompetensiyasini shakllantirish, o'quv jarayonini modulli, kompetensiyaviy va innovatsion asosda tashkil etish

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tadqiqot natijalari ichki talabalarda musiqiy ijrochilik va nazariy bilimlar faolligini shakllantirishda hal qiluvchi ahamiyatga ega ekani ni ko'rsatdi. Bo'lajak musiqa o'qituvchilarining kasbiy-metodik kompetensiyasini shakllantirish o'quv jarayoniga ongli yondashadi, mustaqil bilim izlaydi.

Musiqa ta'limi va musiqiy ohangni chuqur tahlil qiladi va o'z kasbiy o'sishini rivojlantirishga intiladi. Ularda ijodiy fikrlash va intellektual tashabbus yuqori bo'ladi.

Shu sababli musiqa ta'lim jarayonida ichki motivatsiyani, ruhiy-emotsional holatini rivojlantirishni qo'llab-quvvatlovchi sharoitlarni yaratish zarur: faol o'qitish metodlari, ijodiy topshiriqlar, muammoli vaziyatlar, talaba tashabbusi ni rag'batlantirish va shaxsiy mazmunga ega maqsadlar belgilash

XULOSA: bakalavriat bosqichida musiqa o'qitish metodikasini takomillashtirish samaradorligi quyidagi shartlar bilan belgilanadi: kompetensiyaviy yondashuvni aniq baholash mezonlari bilan qo'llash; talabaga yo'naltirilgan va ijodiy faoliyatni qo'llab-quvvatlovchi metodlarni joriy etish; raqamli texnologiyalarni musiqiy mazmun va tarbiyaviy maqsadlar bilan uyg'unlashtirish; milliy va umuminsoniy musiqiy qadriyatlarni pedagogik jarayonga integratsiya qilish. Ushbu yondashuvlar uyg'unligi bo'lajak musiqa o'qituvchilarining kasbiy tayyorgarligini sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqishga xizmat qiladi

Kalit so'zlar: musiqa ta'limi, musiqa o'qitish metodikasi, kompetensiyaviy yondashuv, interaktiv metodlar, kasbiy kompetensiya, ijodiy faoliyat.

Iqtibos uchun: Sabirdjanova D.Z. Bakalavriat bosqichida musiqa o'qitish metodikasini takomillashtirishning zamonaviy yondashuvlari // Inter education & global study. 2025. vol.3, №12. B.425–435.

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ МУЗЫКЕ НА УРОВНЕ БАКАЛАВРИАТА

© Д.З. Сабирджанова^{1✉}

¹Международного Северного (Nordic) университета, Ташкент, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: на этапе бакалавриата проводится научно-теоретический и практический анализ современных подходов к совершенствованию методики преподавания музыки. Исследование раскрывает сущность компетентностного, личностно-ориентированного, интегративного и инновационно-педагогического подходов, исходя из их роли и эффективности в процессе музыкального образования. Возможности для развития творческой активности, профессиональной мотивации и музыкально-педагогических компетенций студентов также подчеркиваются использованием цифровых технологий, интерактивных методов, проектных и проблемных образовательных элементов. В статье разрабатываются рекомендации, направленные на модернизацию методической системы преподавания музыки студентам старших курсов, что послужит качественному повышению профессиональной подготовки будущих учителей музыки.

ЦЕЛЬ: исследования по использованию современных цифровых технологий в подготовке будущих учителей музыки (например, в украинских академических

изданиях) обогащают практическими рекомендациями такие вопросы, как цифровая компетентность учителя, визуализация урока, организация аудио-аналитической деятельности в цифровой среде. Хотя в работах в этом направлении часто отмечается положительный эффект, существует и методический риск: технология становится “инструментом”, а не “целью”, то есть формирует музыкальное мышление и художественный вкус.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: при изучении каждой темы урока приходится выбирать свою технологию, методы и средства. Современные технологии учат школьников самостоятельно искать полученные знания, самостоятельно учиться, анализировать и делать выводы из полученных знаний на основе современных подходов к совершенствованию методики преподавания музыки формировать профессионально-методическую компетентность методом “цветные звуки”, интерактивным методом “хоровая цепочка”, методом “ритмическая композиция”, осуществлять модульную, компетентностную организацию учебного процесса. и создание на инновационной основе

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты исследования показали, что музыкальное исполнение и теоретические знания имеют решающее значение для формирования активности у внутренних студентов. Формирование профессионально-методической компетентности будущих учителей музыки предполагает осознанный подход к учебному процессу, поиск самостоятельных знаний, Глубоко анализирует музыкальное образование и музыкальный тон и стремится способствовать собственному профессиональному росту. У них будет высокое творческое мышление и интеллектуальная инициатива. Поэтому музыка в процессе обучения необходимо создавать условия, способствующие развитию внутренней мотивации , психоэмоционального состояния: активные методы воспитания, творческие задания, проблемные ситуации, стимулирование инициативы ученика и постановка целей с личностным содержанием

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: эффективность совершенствования методики обучения музыке на бакалавриате определяется следующими условиями: применение компетентностного подхода с четкими критериями оценки; внедрение методик, ориентированных на студента и поддерживающих творческую деятельность; гармонизация цифровых технологий с музыкальным содержанием и воспитательными целями; интеграция национальных и общечеловеческих музыкальных ценностей в педагогический процесс. Сочетание этих подходов служит для вывода профессиональной подготовки будущих учителей музыки на качественно новый уровень

Ключевые слова: музыкальное образование, методика преподавания музыки, компетентностный подход, интерактивные методы, профессиональная компетентность, творческая деятельность.

Для цитирования: Д.З.Сабирджанова Современные подходы к совершенствованию методики обучения музыке на уровне бакалавриата. // Inter education & global study. 2025. vol.3, №12. С. 425–435.

MODERN APPROACHES TO IMPROVING MUSIC TEACHING METHODOLOGY AT THE BACHELOR'S DEGREE LEVEL

© Dilnozakhon Z. Sabirdjanova¹✉

¹International Nordic University, Tashkent, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: at the undergraduate stage, modern approaches to improving the methodology of teaching music are analyzed scientifically-theoretically and practically. The study reveals the essence of competency, personality-oriented, integrative and innovative-pedagogical approaches, on the basis of their role and effectiveness in the process of music education. Opportunities for the development of creative activity, professional motivation and musical-pedagogical competencies of students are also highlighted by the use of digital technologies, interactive methods, project and problematic educational elements. The article develops recommendations aimed at modernizing the methodological system in teaching music for undergraduate students, which will serve to qualitatively increase the professional training of future music teachers.

AIM: research on the use of modern digital technologies in the preparation of future music teachers (for example, in Ukrainian academic publications) enriches such issues as digital competence of the teacher, visualization of the lesson, Organization of listening-analysis activities in a digital environment with practical recommendations. While work in this direction often notes a positive effect, there is also a methodological risk: that technology remains a “tool”, not a “goal”, that is, it forms musical thinking and artistic taste.

MATERIALS AND METHODS: in the study of each subject of the lesson, a specific technology, methods and tools are appropriate for the study. Modern technologies teach students to search for the knowledge they are acquiring, to independently learn, to draw conclusions from the methods themselves, to organize the educational process on a modular, competency and innovative basis, to form professional and methodological competence through the method of “rhythmic composition”, the method of “color sounds”, the interactive method of “Chorus chain”,

DISCUSSION AND RESULTS: the results of the study showed that musical performance and theoretical knowledge in domestic students are decisive in the formation of activity. The formation of professional and methodological competence of future music teachers takes a conscious approach to the educational process, seeks independent knowledge, It provides an in-depth analysis of music education and musical tone and seeks to develop its own professional growth. They will have a higher level of creative thinking and intellectual initiative. Therefore, in the process of music education, it

is necessary to create conditions that support the development of internal motivation, mental-emotional state: active teaching methods , creative assignments, problem situations, stimulation of the student's initiative and setting goals with personal content

CONCLUSION: the effectiveness of improving the methodology of teaching music at the undergraduate stage is determined by the following conditions: applying a competency approach with clear assessment criteria; introducing methods that support student-oriented and creative activities; harmonizing digital technologies with musical content and educational goals; integrating national and universal musical values into the pedagogical process. The harmony of these approaches serves to bring the professional training of future music teachers to a qualitatively new level

Key words: music education, music teaching methodology, competency approach, interactive methods, professional competence, creative activity.

For citation: Dilnozakhon Z. Sabirdjanova. (2025) Modern Approaches to Improving Music Teaching Methodology at the Bachelor's Degree Level, Inter education & global study, vol.3 (12), pp. 425–435. (In Uzbek).

Bugungi globallashuv va raqamli transformatsiya sharoitida oliy ta'lim tizimi, xususan, bakalavriat bosqichida musiqa o'qitish metodikasiga qo'yilayotgan talablar tubdan o'zgarib bormoqda. Jamiyatning madaniy-ma'naviy ehtiyojlari, yoshlarning estetik didi hamda kasbiy raqobatbardoshlik mezonlarining yangilanishi musiqa ta'limini an'anaviy yondashuvlar doirasidan chiqarib, uni zamonaviy pedagogik paradigmalarga tayangan holda qayta ko'rib chiqishni taqozo etmoqda. Endilikda musiqa o'qituvchisi nafaqat ijrochi yoki bilim beruvchi, balki ijodiy fikrlovchi, innovatsion texnologiyalarni puxta egallagan, talabani shaxsiy imkoniyatlarini rivojlantira oladigan pedagog sifatida shakllanishi zarur. Bakalavriat bosqichi bo'lajak musiqa o'qituvchisining kasbiy kompetensiyalari, metodik tafakkuri va ijodiy salohiyati shakllanadigan muhim davr hisoblanadi. Aynan shu bosqichda o'qitish metodikasining samaradorligi talabani kelgusidagi pedagogik faoliyatiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Shu bois musiqa ta'limi jarayonida kompetensiyaviy, shaxsga yo'naltirilgan, integrativ va innovatsion yondashuvlarni qo'llash dolzarb pedagogik muammo sifatida namoyon bo'lmoqda. Bu yondashuvlar talabalarning musiqiy bilimlarini chuqurlashtirish bilan birga, ularni mustaqil fikrlashga, ijodiy izlanishga va amaliy faoliyatda bilimlarini samarali qo'llashga undaydi.

Zamonaviy axborot-ta'lim muhitida raqamli texnologiyalar, interaktiv metodlar, loyiha va muammoli ta'lim elementlarining musiqa o'qitish jarayoniga kirib kelishi metodik tizimni yangilash zaruratini kuchaytirmoqda. An'anaviy dars shakllarining innovatsion pedagogik texnologiyalar bilan uyg'unlashuvi musiqa ta'limining mazmunini boyitib, uning ta'sirchanligini oshirishga xizmat qiladi. Shu nuqtai nazardan, bakalavriat bosqichida musiqa o'qitish metodikasini takomillashtirish masalasi nafaqat metodik, balki ijtimoiy-madaniy ahamiyatga ega bo'lgan muhim ilmiy-amaliy vazifa sifatida qaraladi.

Mazkur maqola aynan ushbu dolzarb masalaga bag'ishlanib, unda musiqa o'qitish metodikasini zamonaviy yondashuvlar asosida rivojlantirishning nazariy asoslari va amaliy imkoniyatlari yoritiladi. Bu esa bo'lajak musiqa o'qituvchilarini tayyorlash sifatini oshirish, milliy va umuminsoniy musiqiy qadriyatlarni zamonaviy ta'lim talablari asosida o'rgatishga xizmat qilishi bilan ahamiyatlidir. Bakalavriat bosqichida musiqa o'qitish metodikasini takomillashtirish masalasi xalqaro ilmiy adabiyotlarda "oliy musiqa ta'limi" (higher music education), "bo'lajak musiqa o'qituvchisini tayyorlash" (music teacher education), "kompetensiyaviy baholash", "talabaga yo'naltirilgan ta'lim" hamda "raqamli transformatsiya" kabi yo'nalishlar bilan uzviy bog'liq holda o'rganiladi. Mavjud manbalar tahlili shuni ko'rsatadiki, bugun metodik modernizatsiya bir tomondan — kompetensiyalarni aniq mezonlar asosida shakllantirish va baholash, ikkinchi tomondan — ijodiy/ijro amaliyotini (performans) talaba mustaqilligi va refleksiya bilan uyg'unlashtirish, uchinchi tomondan esa — raqamli vositalarni pedagogik maqsadga muvofiq integratsiya qilish orqali asoslanmoqda. G'arb tadqiqotlarida oliy musiqa ta'limida kompetensiyaviy yondashuv ko'pincha baholash tizimi orqali amaliyotga joriy etilishi ta'kidlanadi. Masalan, Ispaniya oliy konservatoriyalarida kompetensiyaga asoslangan baholash tamoyillarini o'qituvchilar qanday talqin qilishi va amalda qanday qo'llashi o'rganilib, normativ talablardan real auditoriya amaliyotigacha bo'lgan "uzilishlar" (interpretatsiya farqlari, mezonlarning bir xilda qo'llanmasligi) muammo sifatida ko'rsatiladi[3]. Bu natija bakalavriat darajasida metodikani takomillashtirishda "kompetensiya"ni faqat deklarativ tushuncha sifatida emas, balki rubrika, mezon, feedback va refleksiya bilan to'ldirilgan baholash madaniyati sifatida qurish zarurligini anglatadi.

Boshqa yo'nalishda, Yevropa tajribasini jamlagan ilmiy to'plamlarda oliy musiqa ta'limida badiiy tadqiqot va talabaga yo'naltirilgan yondashuvlar musiqiy ijrochilikni o'qitishda talaba avtonomiyasi, o'z-o'zini tahlil qilish va kasbiy moslashuv ko'nikmalarini kuchaytirishi asoslanadi[2]. Bu adabiyotlar bakalavriatdagi metodika uchun muhim g'oya beradi: ijro va nazariya mashg'ulotlarini "ko'rsatish-takrorlash" modeli bilan cheklamasdan, loyiha, portfoliolar, reflektiv kundalik, ijodiy eksperiment bilan boyitish zarur.

Kompetensiyaga tayangan yondashuvning tarixiy ildizlari ham G'arb adabiyotlarida uchraydi: musiqiy ta'limda kompetensiyaga asoslangan qarashlar 1980-yillardan boshlab shakllanganini ko'rsatadigan manbalar mavjud (klassik asarlar tahlili va bibliografik sharhlar). Bu esa bugungi "kompetensiya" diskursi yangi bo'lmasada, hozirgi bosqichda u raqamli muhit va zamonaviy baholash bilan qayta talqin qilinayotganini anglatadi. MDH makonida (Rossiya, Ukraina va boshqa davlatlar) musiqa ta'limi bo'yicha tadqiqotlar ko'pincha didaktik model, metodik ta'minot, hamda raqamli texnologiyalarni o'qituvchi tayyorlashga tatbiq etish masalalariga yo'naltirilgan. Shuningdek, bo'lajak musiqa o'qituvchilarini tayyorlashda zamonaviy raqamli texnologiyalardan foydalanish bo'yicha tadqiqotlar (masalan, Ukraina akademik nashrlarida) o'qituvchining raqamli kompetensiyasi, darsni vizuallashtirish, tinglash-tahlil faoliyatini raqamli muhitda tashkil

etish kabi masalalarni amaliy tavsiyalar bilan boyitadi. Bu yo'nalishdagi ishlarda ko'pincha ijobiy effekt qayd etilsa-da, metodik risk ham bor: texnologiya "maqsad" emas, "vosita" bo'lib qolishi, ya'ni musiqiy tafakkur va badiiy didni rivojlantirishga xizmat qilishi kerakligi uqtiriladi. MDH adabiyotlari uchun xos jihat shundaki[1], ular ko'pincha "musiqiy ta'lim"ni tarbiya, ma'naviyat, estetik rivojlanish bilan birga ko'radi; natijada metodik takomillashtirish faqat dars texnologiyasi emas, balki tarbiyaviy maqsadlar bilan bir butun tizim sifatida talqin qilinadi. Bu yondashuv O'zbekiston ta'lim konsepsiyalari bilan ham uyg'un nuqtalarga ega.

O'zbekiston ilmiy adabiyotlarida mavzu, ayniqsa, "bo'lajak musiqa o'qituvchisi"ning kasbiy va metodik kompetensiyasini shakllantirish, o'quv jarayonini modulli, kompetensiyaviy va innovatsion asosda tashkil etish, hamda pedagogik amaliyot (malakaviy amaliyot) orqali kompetensiyalarni mustahkamlash yo'nalishlarida rivojlanib bormoqda. Masalan, N. U. Musayevning maqolasida bo'lajak musiqa ta'limi o'qituvchilarining kasbiy mahoratini oshirishda modulli o'qitish texnologiyalarining o'rni yoritilib, mehnat bozori talablari, ta'lim jarayonini rejalashtirish va nazorat qilishning metodologik jihatlari bilan bog'lanadi [4]. Bu yondashuv bakalavriat metodikasini takomillashtirishda "modul"ni faqat mavzular bo'linishi emas, balki natija va kompetensiyalar asosida qurilgan o'quv dizayn sifatida talqin qilishga asos beradi.

2025-yildagi dissertatsiya yo'nalishidagi tadqiqotlarda esa metodik kompetensiyani rivojlantirish "texnologiyalari" alohida ob'ekt sifatida ko'tarilib, bo'lajak musiqa o'qituvchisining metodik tayyorgarligi (darsni loyihalash, metod tanlash, diagnostika, refleksiya) tizimli ko'rinishda yoritiladi. Bu ishlar bakalavriatda metodikani modernizatsiya qilishda "metodik kompetensiya"ni o'lchash va rivojlantirish mexanizmlarini aniqroq belgilashga xizmat qiladi. Shuningdek, malakaviy amaliyot jarayonida bo'lajak musiqa o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini shakllantirishga bag'ishlangan ishlarda amaliyotning nazariy-metodologik asoslari, kompetensiya tarkibi va uni shakllantirish shartlari yoritiladi. Bu yo'nalish bakalavriatda metodikani takomillashtirishning eng "ishlaydigan" nuqtasini ko'rsatadi: metodik yangilik auditoriyada emas, amaliyotda sinovdan o'tib, refleksiv tahlil bilan mustahkamlanishi kerak.

"Rangli tovushlar" metodi – bu metod musiqa tinglash faoliyatida qo'llaniladi. Metodning maqsadi – talabalarda tinglanayotgan musiqani hissiy idrok etib, unda "rangli obraz" yaratishga harakat qilish, tovushiy-emotsional tahlil qilishni qilishni shakllantirish, talabalarni dars jarayonlarida o'quvchilar bilan ishlashga moslashtirish ko'nikma va malakalarini o'stirish. Bu metodning qo'llashda quyidagi vazifalar shakllanadi:

- ✓ Tinglangan musiqiy asarni emotsional (hissiy) tahlil qilish;
- ✓ Talabalarga "musiqiy idrok xaritasi" tuzishni o'rgatish;
- ✓ Talabalarda estetik didni shakllantirish;
- ✓ His qilish orqali musiqiy tafakkurni rivojlantirish.
- ✓ Umumta'lim o'quvchilari uchun his-tuyg'u asosida yangi o'qitish usullarini ishlab chiqish.

Musiqa ta'limining maqsadlari

- ▶ **Emotsional tahlil**
Musiqiy asarlarning hissiy ta'sirini tushunish
- ▶ **Musiqiy idrok xaritasi**
Musiqiy idrokni vizualizatsiya qilish
- ▶ **Estetik did**
Musiqiy go'zallikni qadrlashni rivojlantirish
- ▶ **His qilish orqali tafakkur**
Musiqiy tafakkurni his qilish orqali rivojlantirish
- ▶ **His-tuyg'ularga asoslangan yangi o'qitish usullarini yaratish**

Bu metodni o'tkazishda musiqa o'qituvchisi tinglash uchun bir musiqiy asardan parcha tanlaydi (masalan, Betxoven sonatasi, Bax prelyudiyasi, Mutal Burxonov asarlari va h.k.). shu orqali talabalarga turli xil xarakter va janrlardagi musiqiy parchalar tinglash uchun audio yozuvda multimedia vositasi yordamida yoki jonli ijroda qo'yib eshittiriladi. Har bir talaba musiqani tinglash, shu asosda "tovush ranglari xaritasi" ni chizadi.

Shundan so'ng guruh bilan muhokama qilinadi "musiqa darsida u qanday qo'llaniladi?, Bu bo'limda yaxshil tanlaganman, chunki kuy yengil va tinglantiruvchi edi" deb savol va fikrlar berilib, shu asosida pedagogik model ishlab chiqiladi. Pedagogik qo'llash bosqichida talabalar o'zlari yaratgan diagramma asosida 1-7 sinfdan tanlab, shu sinf o'quvchilari uchun dars rejasini tuzadi.

"Xor zanjiri" interaktiv metod – bu metod dirijorlik hamohangli orqali o'tkaziladi. Metodning maqsadi – talabalarda birinchi navbatda xor bo'lib kuylashni boshqarish, musiqani idrok qilgan holda ovozlarni uyg'unlashtirish hamda interaktiv boshqaruvini o'rganish. Metodning o'tkazish tartibi: talabalarni kichik 5-6 kishilik kichik "mini-xor" larga bo'lib olinadi.

Bo'lingan har bir guruh bir xil musiqiy asarni (misol uchun "Yor-yor", turli mavzudagi qo'shiqlar, vokalizlar) har xil temp va registrlarda kuylashadi. Guruhdagi talabalardan biri dirijor bo'lib, dirijorlik harakatlari orqali ularning ovozlarni navbat bilan boshqaradi, kimdir texnik vosita (telefon kamerlari, planshetlar) orqali xorni vidyoga oladi va shu orqali dirijor harakatlari, xorda kuylangan xorning tempi, ovoz uyg'unligi tahlil qilinadi.

Ovoz guruhlari

Dirijor ishora bilan navbat beradi: 1 – 2 – 3, shunda “zanjir” ohang hosil bo’ladi. Metodning pedagogik qo’llanilishi: Talaba bu usulni 4-5-sinf xor mashg’ulotlarida “Kuylashni interaktiv boshqarish” sifatida tadbiq etish ssenariysini ishlab chiqiladi.

“Ritmik kompozitsiya” metodi – talabalarda rimni to’g’ri his qilish, musiqiy eshituv qobiliyatini hamda musiqiy tafakkurini rivojlantirishga qaratilgan usuldir. Metodning maqsadi – talabalarda musiqiy ritmni harakat bilan uyg’unlashtirish hamda psixomotor o’qitish metodlarini amaliy jihatdan o’zlashtirish.

Metodning o’tkazish tartibi: pedagog talabalarda ritmkin mashqlarni taqdim etadi:

Guruhlar shu ritmik naqshlardan biri asosida “ritmik kompozitsiya” yaratadi. Har bir guruh o’zi yaratgan musiqiy ritm kompozitsiyasini boshqa guruhlar bilan almashib ijro etadi. Masalan: bir guruh “vals ritmi” asosida yoki “marsh ritmi” orqali turli qo’l, oyoq harakatlari orqali ritmik raqs bilan uyg’unlashtiradi. Metodning pedagogik qo’llanilishi: talaba “ritm orqali o’quvchilarning eshituv qobiliyatini rivojlantirish” mavzusida boshlang’ich dars modelini tuzishi mumkin.

O’tkazilgan adabiyotlar tahlili va nazariy qarashlar tahlili shuni ko’rsatadiki, bakalavriat bosqichida musiqa o’qitish metodikasini takomillashtirish masalasi bugungi kunda alohida metod yoki texnologiyani joriy etish bilan emas, balki ta’lim jarayonini yaxlit pedagogik tizim sifatida qayta loyihalash bilan bog’liqdir. Muhokama jarayonida G’arb, MDH va O’zbekiston olimlarining yondashuvlarini qiyosiy tahlil qilish orqali bir qator muhim ilmiy-metodik xulosalar aniqlanadi.

Avvalo, G'arb tadqiqotlarida ustuvor bo'lgan kompetensiyaviy va talabaga yo'naltirilgan (student-centred) yondashuvlar musiqa ta'limining mazmuni va baholash tizimini qayta ko'rib chiqishni taqozo etadi. Bu yondashuvlarda musiqiy ijrochilik va nazariy bilimlar yakuniy maqsad sifatida emas, balki talabaning kasbiy o'sishi, refleksiv tafakkuri va mustaqil ijodiy faoliyatini rivojlantiruvchi vosita sifatida qaraladi. Shu nuqtai nazardan, bakalavriat bosqichida an'anaviy "o'qituvchi – markaz" modeli o'rniga talabaning o'zlashtirish trayektoriyasini inobatga oluvchi, portfoliolar, loyiha ishlari va reflektiv tahlilga tayangan metodik yechimlar samaraliroq ekani namoyon bo'ladi.

MDH olimlarining izlanishlari esa musiqa o'qitish metodikasini takomillashtirishda didaktik tizimlilik va texnologik yondashuv muhimligini ko'rsatadi. Ushbu adabiyotlarda raqamli texnologiyalar, multimedia vositalari va interaktiv metodlardan foydalanish imkoniyatlari keng yoritilgan bo'lib, ular musiqani tinglash, tahlil qilish va ijro etish jarayonlarini vizuallashtirish orqali talabalarning idrokini faollashtirishi asoslanadi[7]. Biroq muhokama natijalari shuni ko'rsatadiki, texnologiyalarning haddan tashqari ustuvorligi musiqiy mazmunning badiiy-estetik jihatlarini soya ostida qoldirish xavfini ham keltirib chiqarishi mumkin. Demak, raqamli vositalar metodikaning maqsadiga bo'ysundirilgan holda, musiqiy tafakkur va didni rivojlantirishga xizmat qilishi zarur.

O'zbekiston olimlarining ilmiy izlanishlarida esa musiqa ta'limini takomillashtirish masalasi, asosan, bo'lajak musiqa o'qituvchilarining kasbiy-metodik kompetensiyasini shakllantirish bilan bog'liq holda talqin etiladi. Ushbu yondashuv milliy ta'lim tizimi ehtiyojlari, davlat ta'lim standartlari hamda pedagogik amaliyot tajribalariga tayanganligi bilan ahamiyatlidir. Muhokama jarayonida aniqlanishicha, O'zbekiston sharoitida metodik takomillashtirishning samaradorligi nazariy tayyorgarlikni pedagogik amaliyot bilan uzviy bog'lash, shuningdek, milliy musiqa merosini zamonaviy pedagogik texnologiyalar bilan uyg'unlashtirish orqali oshadi. Qiyosiy tahlil shuni ko'rsatadiki, uch maktab (G'arb, MDH va O'zbekiston) tajribalarida umumiy jihatlar bilan birga farqli yondashuvlar ham mavjud. Umumiylik — musiqa ta'limida kompetensiyaviy, shaxsga yo'naltirilgan va innovatsion yondashuvlarning zarurligi; farqlilik esa ularni amaliyotga tatbiq etish mexanizmlarida namoyon bo'ladi. Aynan shu jihat bakalavriat bosqichida musiqa o'qitish metodikasini takomillashtirishda integrativ model ishlab chiqish zaruratini yuzaga keltiradi. Shunday qilib, muhokama natijalari asosida xulosa qilish mumkinki, bakalavriat bosqichida musiqa o'qitish metodikasini takomillashtirish samaradorligi quyidagi shartlar bilan belgilanadi:

1. kompetensiyaviy yondashuvni aniq baholash mezonlari bilan qo'llash;
2. talabaga yo'naltirilgan va ijodiy faoliyatni qo'llab-quvvatlovchi metodlarni joriy etish;
3. raqamli texnologiyalarni musiqiy mazmun va tarbiyaviy maqsadlar bilan uyg'unlashtirish;
4. milliy va umuminsoniy musiqiy qadriyatlarni pedagogik jarayonga integratsiya qilish.

Ushbu yondashuvlar uyg'unligi bo'lajak musiqa o'qituvchilarining kasbiy tayyorgarligini sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqishga xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Алиев Ю. Б. *Методика музыкального воспитания и обучения*. — М.: Академия, 2013. — 304 с.
2. Biggs J., Tang C. *Teaching for Quality Learning at University*. — 4th ed. — Maidenhead: Open University Press, 2011. — 389 p.
3. Hattie J. *Visible Learning for Teachers: Maximizing Impact on Learning*. — London: Routledge, 2012. — 271 p.
4. G'aniyeva M. A. Musiqa ta'limida kompetensiyaviy yondashuvning pedagogik asoslari // *Uzluksiz ta'lim*. — 2019. — №2. — B. 52–56.
5. Кабалевский Д. Б. *Воспитание ума и сердца*. — М.: Просвещение, 2004. — 192 с.
6. McPherson G. E., Welch G. F. *Music Education: The Role of Research in Teaching and Learning*. — Oxford: Oxford University Press, 2018. — 512 p.
7. Qodirov R. R. Bo'lajak musiqa o'qituvchilarini tayyorlashda innovatsion yondashuvlar // *Ta'lim va tarbiya*. — 2020. — №3. — B. 41–46.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Sabirdjanova Dilnozaxon Zafar qizi**, Xalqaro Nordik universiteti tayanch doktoranti, [Сабирджанова Дилнозахон Зафар кызы, Докторант базовой докторантуры Международного Северного (Nordic) университета], [Dilnozakhon Z. Sabirdjanova, Doctoral Student (Basic Doctorate), International Nordic University]; E-mail: dinasabirdjanova@gmail.com ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-3406-3065> manzil: O'zbekiston, Toshkent shahri, Shayxontohur tumani, Sebzor ko'chasi, 22A-uy [адрес: Узбекистан, ул. Себзор, 22А-дом, г. Тошкент], [address: Uzbekistan, 22A, Sebzor st., Tashkent city]